

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षणदक्षता का
तुलनात्मक अध्ययन
**Comparative Study of Teaching Efficiency of Teachers
Working In Teacher Training Institute**

Paper Id : 18442 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 20/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10560278

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

राधा रानी गौतम

शोधार्थी

शिक्षा शास्त्र विभाग

पेसिफिक विश्वविद्यालय

उदयपुर, राजस्थान, भारत

खेल शंकर व्यास

शोधपर्यवेक्षक

डीन शिक्षा विभाग

पेसिफिक विश्वविद्यालय

उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन हेतु किया।

इसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है कोटा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से 400 शिक्षकों का चयन किया जिसमें 200 अध्यापक तथा 200 अध्यापिकाएं हैं। जिसमें 100 ग्रामीण अध्यापक तथा 100 शहरी अध्यापक एवं 100 अध्यापिकाएं शहरी एवं 100 अध्यापिकाएं ग्रामीण है। अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष प्राप्त हुए कि शिक्षकों की शिक्षक क्षमता में क्षेत्रीय आधार पर अंतर होता है।

**सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद**

The objective of this study is to conduct a comparative study of the teaching efficiency of teachers working in teacher training institutes. Conducted the study on urban and rural regional basis. Survey method has been used in this. 400 teachers were selected from urban and rural areas of teacher training institutes located in urban and rural areas of Kota district, in which 200 are male and 200 female teachers. In which 100 rural teachers and 100 urban teachers and 100 female teachers are urban and 100 female teachers are rural. After the study, findings were found that there is difference in the competence of teachers on regional basis.

मुख्य शब्द

शिक्षण दक्षता, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक।

**मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद**

Teaching Efficiency, Teaching Institute, Teacher / Professor / Lecturer.

प्रस्तावना

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऐसी अनुदेशात्मक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिल सकती है। प्रभावशाली एवं दक्ष शिक्षक सदैव शिक्षार्थियों की योग्यताओं को ध्यान में रखकर अधिगम की विभिन्न क्रियाओं को निर्धारित करता है। कक्षा-कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक योग्यताओं और क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं। और इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक निपुण, कुशल एवं प्रभावी शिक्षक की आवश्यकता होती है।

इसमें कोई संदेह नहीं है की उन्नत भौतिक शिक्षण तकनीक आदि शिक्षक की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होती है परंतु यह प्रभावी शिक्षक का स्थान कभी नहीं ले सकती, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रभावित शिक्षक का महत्व में निर्विरोध है एक प्रभावी शिक्षक शिक्षार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ता है और उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होता है, शिक्षण दक्षता से युक्त शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा छात्र अध्यापकों में व्यवहार कार्य कुशलता, शिक्षण व्यवहार, ज्ञान दर्पण आदि का विकास करके कुशलता पूर्ण शिक्षण कार्य को पूर्ण करता है।

दक्षता का सामान्य अर्थ है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय, श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह से काम आती है, दक्षता का विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों में उपयोग किया जाता है और विभिन्न सन्दर्भों में इसके अर्थों में भी काफी भिन्नता पाई जाती है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान:- शिक्षकों से संबंधित भारतीय संदर्भ में विभिन्न प्रकार के सेवारत एवं सेवा पूर्व पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके फल स्वरूप गुणवत्ता युक्त शिक्षक का निर्माण संभव होता है।

भारतीय संदर्भ में शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का निर्माण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है शिक्षकों से संबंधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा B.Ed द्विवर्षीय बीए बी.एस.सी बी.एड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने होते हैं। उन पाठ्यक्रमों में गुणात्मक सुधार समय-समय पर संभव होते हैं जिसके फलस्वरूप शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जाता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

समस्या कथन:- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षणदक्षता का तुलनात्मक अध्ययन

शोध समस्या में संबंधित शोध उद्देश्य निम्नलिखित है-

क्षेत्र आधार पर

1. बीएड पाठ्यक्रम संचालित संस्थाओं के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का अध्ययन।
2. एकीकृत इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम संचालित संस्थानों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षताओं का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

अकरम (2019):- माध्यमिक स्तर पर शिक्षक प्रभावीशीलता चलता का अध्ययन अध्ययन किया और छात्रों की उपलब्धि के बीच संबंध स्थापित कर निष्कर्ष निकला कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण दक्षता का प्रभाव पड़ता है।

जनक सिंह (2017) ने शिक्षक प्रशिक्षक की संवेगात्मक बुद्धि का उनकी शिक्षण दक्षता पर प्रभाव का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकला कि महिला प्रशिक्षकों में पुरुषों की तुलना में अधिक होती है।

भावात्मक बुद्धि व शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक से सहसंबंध होता है।

चौहान रीति और गुप्ता प्रतिभा (2014) गाजियाबाद जिले में माध्यमिक स्कूल स्तर में शिक्षकों के बीच शिक्षण प्रतियोगिता का आयोजन कर दक्षता पर अध्ययन कर पाया कि माटिला एवं पुरुष में क्षमता के आधार पर दक्षता में अंतर पाया जाता है।

धर एवं शर्मा (2010) में जम्मू के जवाहर नवोदय विद्यालय के पुरुष व महिला शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि महिला व पुरुष शिक्षकों की शिक्षक दक्षता में सार्थक अंतर होता है | 15 वर्ष से अधिक के महिला शिक्षक 15 वर्ष से कम अनुभव के पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है |

प्रशिक्षण संस्थान जलवायु के संबंध में एक दूसरे से भिन्न होते हैं | उनका परिवेश, प्रशिक्षण देने का और पाठ्यक्रम से अवगत कराने का तरीका भिन्न-भिन्न होता है इस प्रकार से उनमें काम करने वाले शिक्षक भी अपने शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षण दक्षता और प्रभावशीलता पर भिन्न-भिन्न होते हैं | यह विद्यार्थियों में उनके अभीष्ट, क्षमताओं रुचियों और व्यक्तित्व के अनुरूप दक्षता के आयामों को विकसित करने का प्रयास करते हैं वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण संस्थानों का शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह अध्ययन उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगी | वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षण दक्षता संबंधी अनुसंधानकर्ता का यह एक प्रयास है |

परिकल्पना

शोधकर्ताओं ने शोध कार्य में निम्नलिखित सुनने परिकल्पनाओं का अध्ययन किया-

1. बीएड पाठ्यक्रमसंचालित संस्थानों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |
2. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम संचालित संस्थानों के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं है |

सामग्री और क्रियाविधि

शोध कार्य में वर्णनात्मक शोध विधि तक सीमित है |

न्यायदर्श

प्रस्तुत शोध में कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान लिए गए कोटा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण महाविद्यालय से 400 शिक्षकों का यादृच्छिक विधि द्वारा न्यायदर्श के रूप में चयन किया गया | जिसमें 200 अध्यापक व 200 अध्यापिकाओं का चयन किया है | जिसमें 100 अध्यापक ग्रामीण तथा 100 अध्यापक शहरी एवं 100 अध्यापिकाएं शहरी तथा 100 अध्यापिकाएं ग्रामीण है |

चयनित शिक्षकों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में है -

क्षेत्र आधार पर

तालिका -1

क्र.सं.	क्षेत्र	अध्यापिकाओं की संख्या
1	ग्रामीण	200
2	शहरी	200
योग		400

प्रयुक्त उपकरण शिक्षण दक्षता मापनी:- शिक्षण दक्षता मापन हेतु शोधकर्ता ने डॉ.बी. के. पासी एवं डॉ.एम.एस. ललिता द्वारा निर्मित एकीकृत उपकरण का प्रयोग किया -

परिणाम

बी.एड.(द्वि वर्षीय) और एकीकृत पाठ्यक्रम संचालित शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका -2

बी.एड.(द्विवर्षीय) और एकीकृत पाठ्यक्रम संचालित शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन

समस्या से संबंधित चर	शिक्षकों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
बी.एड. द्वि-वर्षीय	80	203.27	15.98	2.69	0.01 स्तर
एकीकृत / Integrated चार वर्षीय	80	197.06	12.96		

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने पर पाया गया कि बी.एड.(द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन क्रमशः 203.27 और 15.98 है तथा एकीकृत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन क्रमशः 197.06 व 12.96 है | यह तुलनात्मक मान सार्थकता के 0.01 स्तर पर अपने तालिका मान से उच्च हैं शहरी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दक्षता अधिक हैं | यह शिक्षक पाठ योजना के स्वरूप उसके प्रस्तुतीकरण समापन और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर अधिकसक्रिय वह गंभीर होते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक समापन व मूल्यांकन पर अधिक ध्यान न देते हुए पाठ्य सामग्री को समाप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं |

अतः सुनने परिकल्पना शिक्षकों की शिक्षण दक्षता में कोई सार्थक अंतर नहीं है | अस्वीकृत सिद्ध होती हैं |

क्योंकि हमारे गणना किए मान में सार्थक अंतर हैं |

निष्कर्ष

1. शहरी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दक्षता अधिक है | शिक्षक पथ योजना के स्वरूप, उसके प्रस्तुतीकरण, समापन और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर सक्रिय रहते हैं |
2. शिक्षण दक्षता में ग्रामीण शिक्षकों में भी समान अंतर देखने को मिलता है | शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझने का तरीका मूल्यांकन का प्रकार शिक्षण दक्षता को बढ़ाने का तरीका है |

प्रशिक्षण संस्थान संगठनात्मक जलवायु के संबंध में एक दूसरे से भिन्न होते हैं उनका परिवेश, प्रशिक्षण देने का और पाठ्यक्रम से अवगत कराने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार से उनमें काम करने वाले शिक्षक भी अपने शिक्षण दृष्टिकोण, शिक्षण दक्षता, क्षमताओं आदि में प्रभावशीलता के आयाम को विकसित करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं।

अध्ययन की सीमा

किसी भी शोध कार्य को निष्कर्ष तक पहुँचाने के लिए शोध को सही रूप देने के लिए शोध सीमाओं या परिसीमओ का होना अति आवश्यक है अतः शोध कार्य की परिसीमाएं हैं | कोटा क्षेत्र तक ही सीमित है | कोटा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण संस्थानों तक ही सीमित है |

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अकरम (2019) शिक्षण प्रभावशीलता व उपलब्धि के बीच संबंध बुलेटिन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, अगस्त 2019 वॉल्यूम 41, न. 2, 93-108.
2. सिंह जनक 2017, इम्पेक्ट ऑफ़ इमोशनल इंटेलिजेन्स ऑन टीचर एजुकेटर्स इफेक्टिवनेस, आई.जे.ए.आर.आई.आई.ई. वॉल्यूम-3, इश्यू-4, पी.पी. 2333-2347.
3. चौहान रीति और गुप्ता प्रतिभा (2014).
4. धर एन. एवं शर्मा ए. (2010), "ए स्टडी ऑफ़ टीचर इफेक्टिवनेस अमंग मेल एंड फीमेल टीचर्स टीचिंग इन जवाहर नगर नवोदय विद्यालय ऑफ़ प्रोक्सी", रशियन जर्नल ऑफ़

साइकोलॉजी एंड एजुकेशन वॉल्यूम 49 नं. 1 -2 पी.पी. 8-21.

5. रुहेला सत्यपाल- सर्वेक्षण अनुसंधान और सांख्यिकी, विकास पब्लिक हाउस, आगरा|- रानी आशु पब्लिशर्स जयपुर।

6. महिला विकास कार्यक्रम, इला श्री महिला एवं बाल विकास विभाग वार्षिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण-2014-15.